

UN MODELO DE VON FOERSTER-MCKENDRICK PARA EL ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE POBLACIÓN HUMANA POR EDADES Y POR SEXOS

Joan C. Micó ⁽¹⁾ (jmico@mat.upv.es)
Antonio Caselles ⁽²⁾ (Antonio.Caselles@uv.es)
David Soler ⁽¹⁾ (dsoler@mat.upv.es)
M. Teresa Sanz ⁽²⁾ (sanzmate@alumni.uv.es)
Eulalia Martínez ⁽¹⁾ (eumarti@mat.upv.es)

(1) Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat Politècnica de València

(2) Departament de Matemàtica Aplicada. Universitat de València

Abstract

In this paper a von Foerster-Mckendrick model is presented for the two sex age-structured dynamics of an abstract human population. The state-variables are the age-densities of women and men populations, which follow the von Foerster-Mckendrick equations, that is, two coupled quasi-linear first order partial differential equations. Boundary conditions are given by births in the zero age, computed through fertility rates, while initial conditions are given by the age-functions provided at the considered initial instant. The model has been validated in the application case of Spain during the period 1996-2004.

Resumen

En este artículo se presenta un modelo de von Foerster-Mckendrick para la dinámica de población por sexos y edades de una población humana genérica. Las variables fundamentales del modelo son las densidades de hombres y de mujeres por unidad de edad que siguen las ecuaciones de von Foerster-Mckendrick, es decir, dos ecuaciones en derivadas parciales de primer orden cuasi-lineales acopladas. Las condiciones de contorno vienen dadas por las funciones temporales de ambas variables de estado en la edad cero, dadas por los nacimientos, calculados a través de las tasas de fertilidad de hombres y mujeres dependientes de las edades, mientras que las condiciones iniciales vienen dadas para ambas variables de estado por las funciones de la edad que toman en el instante inicial considerado. El modelo se ha validado para el caso de España con datos históricos en el periodo 1996-2004.

Palabras clave: Modelo de von Foerster-Mckendrick, Dinámica, Densidad de Población, Edades, Sexos, Fertilidad, Defunciones, Inmigración, Emigración.

1. Introducción

En este artículo se presenta un modelo de von Foerster-Mckendrick para la dinámica de población por sexos y edades de una población humana genérica. Las variables fundamentales del modelo son las densidades de hombres y de mujeres por unidad de edad que siguen las ecuaciones de von Foerster-Mckendrick, es decir, dos ecuaciones en derivadas parciales de primer orden cuasi-lineales acopladas.

Las dos ecuaciones de von Foerster-Mckendrick involucran, por un lado, la dinámica de población de ambas densidades de población para cada edad, por otro, la dinámica de difusión de población para ambos sexos entre distintas edades en cada instante, las defunciones dependientes de la edad, y el flujo migratorio dependiente del tiempo y la edad.

Ambas ecuaciones contienen una condición de contorno y una condición inicial que pasamos a explicar.

Las condiciones de contorno vienen dadas por las funciones temporales de ambas variables de estado en la edad cero. Estas funciones temporales vienen dadas por los nacimientos, calculados a través de las tasas de fertilidad de hombres y mujeres dependientes de las edades. Son realmente las condiciones de contorno las que hacen que el modelo para hombres y para mujeres constituya un modelo de dos ecuaciones acopladas, ya que ambos nacimientos se computan como la integral para todas las edades de las tasas de fertilidad respectivas multiplicadas por las densidades de población de las mujeres.

Las condiciones iniciales vienen dadas para ambas variables de estado por las funciones de

la edad que toman en el instante inicial considerado.

El modelo aquí presentado es una continuación natural del presentado en (Micó, Caselles y Soler, 2006), en el que solamente se considera una ecuación de von Foerster-Mckendrick para la densidad de población sin distinción de sexos y la condición de contorno se calcula con la tasa de natalidad. Sin embargo, existen otros precedentes (Ferrer y Caselles, 1994; Micó y Caselles, 1998; Micó, Caselles, Soler y Ferrer, 1999). En estos trabajos las ecuaciones, sin diferenciar sexos, se escriben en diferencias finitas y se validan ad-hoc para los sistemas considerados, es decir, carecen del ánimo de universalidad presente en (Micó, Caselles y Soler, 2006) y en el trabajo actual. Sin embargo, fueron estos trabajos previos los que nos llevaron a los enfoques generales actuales.

Las soluciones del modelo aquí presentado han sido halladas por aproximación en diferencias finitas de ambas ecuaciones, incluidas las condiciones de contorno y las condiciones iniciales, para el caso de la población española entre los años 1996 y 2004. Las variables de entrada, distinguidas entre las que dependen del tiempo (tasa de inmigración y emigración de hombres y mujeres) y de la edad (tasas de fertilidad, tasas de defunción y densidades de población iniciales), se han obtenido ajustando funciones no lineales a los datos correspondientes, con clara vocación de universalidad para las mismas. Los resultados confirman la validez del modelo al sobreponer las curvas predichas por el modelo para las densidades de población sobre los datos históricos.

En la sección 2 presentamos el modelo y las hipótesis realizadas para obtenerlo. En la sección 3 se presentan las variables de entrada ajustadas para el caso de aplicación de España en el periodo 1996-2004. En la sección 4 se presentan los resultados, y en la sección 5 las conclusiones del artículo.

2. El modelo

A partir de ahora el subíndice i representa a ambos sexos para todas las variables, concretamente $i=1$ para los hombres e $i=2$ para las mujeres. Sean pues $w_i(t,x)$ las densidades de población (entendidas respecto a la edad), dependientes del tiempo, $t \in [t_0, +\infty[$ y de la

edad $x \in [0, +\infty[$. La relación con las poblaciones totales, $v_i(t)$, vienen dadas, en el dominio continuo, por:

$$v_i(t) = \int_0^{+\infty} w_i(t,x) \cdot dx \quad (i=1,2) \quad (1)$$

Además, la propiedad topológica fundamental para las densidades de población, en lo que respecta a sus valores asintóticos para la edad es que $\forall t \in [t_0, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} w_i(t,x) = 0 \quad (i=1,2) \quad (2)$$

Y en lo que respecta al signo de ambas densidades de población, tendremos que la propiedad topológica se escribe $\forall t \in [t_0, +\infty[$ y $\forall x \in [0, +\infty[$, como:

$$w_i(t,x) \geq 0 \quad (i=1,2) \quad (3)$$

Las propiedades (2) y (3) habrán de ser seguidas por las densidades de población obtenidas por el modelo, así como las funciones de la edad que representan las condiciones iniciales.

Consideremos, antes de escribir el modelo, las restantes variables que están involucradas en el mismo, así como sus propiedades topológicas, fruto de las características de los fenómenos demográficos que representan. Por un lado, se consideran las tasas de fertilidad, $a_i(t,x)$, definidas respectivamente como los hombres ($i=1$) y las mujeres ($i=2$) que nacen por cada mujer en edad fértil, y que dependen en general del tiempo y de la edad. Obsérvese que si $n_i(t)$ representan los nacimientos, entonces, en el dominio continuo, éstos pueden escribirse como:

$$n_i(t) = \int_0^{+\infty} a_i(t,x) \cdot w_2(t,x) \cdot dx \quad (i=1,2) \quad (4)$$

Dado que los nacimientos sólo tienen lugar en edades fértiles de la madre, una propiedad topológica fundamental que las tasas de fertilidad habrán de cumplir es que, $\forall t \in [t_0, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a_i(t,x) = 0 \quad (i=1,2) \quad (5)$$

Otra propiedad topológica que es deseable exigir de las tasas de fertilidad es que éstas habrán de mantener su carácter positivo o nulo para cualquier instante o edad, es decir, $\forall t \in [t_0, +\infty[$ y $\forall x \in [0, +\infty[$:

$$a_i(t, x) \geq 0 \quad (i=1,2) \quad (6)$$

Por otro lado, han de considerarse las tasas de defunción, $b_i(t, x)$, definidas como los hombres ($i=1$) y las mujeres ($i=2$) que mueren, respectivamente, por cada hombre o mujer, y que dependen en general del tiempo y de la edad. La característica topológica fundamental, en lo que concierne a sus valores asintóticos es que $\forall t \in [t_0, +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} b_i(t, x) = +\infty \quad (i=1,2) \quad (7)$$

Y en lo que respecta al signo de las tasas de defunción, tendremos que $\forall t \in [t_0, +\infty[$ y $\forall x \in [0, +\infty[$:

$$b_i(t, x) \geq 0 \quad (i=1,2) \quad (8)$$

También han de considerarse los balances migratorios, $m_i(t, x)$, definidos como las densidades de población inmigratoria menos las densidades de población emigratoria, para hombres ($i=1$) y mujeres ($i=2$). Ninguna propiedad topológica destacable, ni respecto a sus valores asintóticos si respecto a su signo, es inferible a partir del fenómeno demográfico que representan.

Nótese que las funciones ajustadas a partir de los datos habrán de cumplir todas las propiedades topológicas establecidas.

Para escribir la ecuación en derivadas parciales del modelo, lo hacemos siguiendo la estructura presentada en (Micó, Caselles y Soler, 2006) para ambas densidades de población:

$$\frac{\partial w_i(t, x)}{\partial t} + c \frac{\partial w_i(t, x)}{\partial x} = -b_i(t, x) \cdot w_i(t, x) + m_i(t, x) \quad (i=1,2) \quad (9)$$

En (9), la constante de proporcionalidad c es la unidad si el tiempo y la edad se miden en las mismas unidades. Nótese que tal como están escritas, ambas ecuaciones están desacopladas.

Para las condiciones de contorno seguimos el mismo esquema que en (Micó, Caselles y Soler, 2006), es decir, para cualquier instante los nacimientos tienen lugar en $x=0$, pero así como en (Micó, Caselles y Soler, 2006) se usan las tasas de natalidad, aquí consideramos las tasas de fertilidad, según (4), profundizando en la naturaleza dinámica de la demografía humana por edades, o sea:

$$w_i(t, 0) = \int_0^{+\infty} a_i(t, x) \cdot w_2(t, x) \cdot dx \quad (i=1,2) \quad (10)$$

Considerando (10) como las condiciones de contorno de (9) ya se puede hablar en propiedad de dos ecuaciones acopladas.

Suponiendo que conocemos las funciones que representan las condiciones iniciales, $u_i(x)$, tendremos:

$$w_i(t_0, x) = u_i(x) \quad (i=1,2) \quad (11)$$

Las ecuaciones (9), (10) y (11) definen el modelo de von Foerster-Mackendrick anunciado, formado por dos ecuaciones en derivadas parciales de primer orden cuasi-lineales (9), acopladas por las condiciones de contorno (10), junto a las condiciones iniciales (11).

Sin embargo, al igual que en (Micó, Caselles y Soler, 2006), el modelo actual ha sido abordado bajo algunas hipótesis que no le quitan, no obstante, su poder predictivo, como podremos observar en las simulaciones. Por un lado, las tasas de fertilidad y natalidad se consideran que solamente dependen de las edades:

$$a_i(t, x) = a_i(x) \quad (i=1,2) \quad (12)$$

$$b_i(t, x) = b_i(x) \quad (i=1,2) \quad (13)$$

Por otro lado, dado que el balance migratorio se define por la diferencia entre inmigración y emigración, ambos tipos de migraciones pueden factorizarse como producto de las migraciones absolutas dependientes del tiempo y las proporciones por unidad de edad de la población del sistema. Expresado matemáticamente, si $F_i(t)$ representan las inmigraciones de hombres ($i=1$) y de mujeres ($i=2$), y si $G_i(t)$ representan las emigraciones de hombres ($i=1$) y de mujeres ($i=2$), entonces

los balances migratorios $m_i(t,x)$ pueden definirse como:

$$m_i(t,x) = F_i(t) \frac{w_i(t,x)}{v_i(t)} - G_i(t) \frac{w_i(t,x)}{v_i(t)} \quad (i=1,2) \quad (14)$$

Definiendo a continuación las tasas de inmigración:

$$f_i(t) = \frac{F_i(t)}{v_i(t)} \quad (i=1,2) \quad (15)$$

y las tasas de emigración:

$$g_i(t) = \frac{G_i(t)}{v_i(t)} \quad (i=1,2) \quad (16)$$

obtenemos que $m_i(t,x)$ pueden definirse finalmente como:

$$m_i(t,x) = (f_i(t) - g_i(t)) \cdot w_i(t,x) \quad (i=1,2) \quad (17)$$

Teniendo en cuenta las hipótesis (12), (13) y (17) en el modelo definido por (9), (10) y (11), éste se rescribe como:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial w_i(t,x)}{\partial t} + c \frac{\partial w_i(t,x)}{\partial x} &= -b_i(x) \cdot w_i(t,x) + \\ &+ (f_i(t) - g_i(t)) \cdot w_i(t,x) \quad (18.1) \\ w_i(t,0) &= \int_0^{+\infty} a_i(x) \cdot w_2(t,x) \cdot dx \quad (18.2) \\ w_i(t_0,x) &= u_i(x) \quad (18.3) \end{aligned} \right\} \quad (i=1,2) \quad (18)$$

3. Ajuste de las variables de entrada

El modelo (18) se ha aplicado al caso de España, en el periodo 1996-2004, con el objetivo de validarlo. Los datos se han obtenido de la web del Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.es>). Excepto para el año 1997, para los años anteriores a 2002 para la emigración y para la diferencia de inmigración y emigración para por sexos, todos los años del periodo contienen datos detallados acerca de la población por edades y sexos. Las funciones ajustadas se han obtenido con el programa MATHEMATICA 5.1. Pasamos pues a comentar cómo se han ajustado las variables de

entrada a partir de estos datos y cómo se han salvado las posibles deficiencias de información en los mismos.

Para las condiciones iniciales de han tomado los datos correspondientes a la densidad de hombres y mujeres del año 1996. La función considerada para ajustar ha sido una combinación lineal de parámetros positivos de una exponencial negativa y tres Gausianas representativas de los principales picos, es decir:

$$u_i(x) = \gamma_i \cdot \exp(-\varepsilon_i \cdot x) + \sum_{j=1}^3 \alpha_{ij} \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu_{ij})^2}{\beta_{ij}}\right) \quad (i=1,2) \quad (19)$$

La función (19) tiene las propiedades topológicas (2) y (3) consideradas para las densidades de población. Las funciones ajustadas pueden verse en la Figura 1 (para hombres) y en la Figura 2 (para mujeres).

Figura 1: Datos de la densidad de población española para hombres en el año 1996 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Figura 2: Datos de la densidad de población española para mujeres en el año 1996 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Para las tasas de fertilidad, los datos correspondientes al periodo de aplicación se han obtenido por los valores medios

Figura 3: Datos medios de la tasa de tasa de fertilidad para hombres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

correspondientes a la división, para hombres y mujeres, de los nacimientos respectivos por las mujeres en edad fértil (aproximadamente entre 14 y 50 años). La función considerada para ajustar ha sido una Gaussiana de parámetros positivos, es decir:

$$a_i(x) = \alpha_i \cdot \exp\left(-\frac{(x - \mu_i)^2}{\beta_i}\right) \quad (i=1,2) \quad (20)$$

La función (20) tiene las propiedades topológicas (5) y (6) consideradas para las tasas de fertilidad. Las funciones ajustadas pueden verse en la Figura 3 (para hombres) y en la Figura 4 (para mujeres).

Figura 4: Datos medios de la tasa de tasa de fertilidad para mujeres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Para las tasas de defunción, los datos correspondientes al periodo de aplicación se

han obtenido por los valores medios correspondientes a la división, para hombres y mujeres, de las defunciones respectivas en cada edad por las respectivas poblaciones en la misma edad. La función considerada para ajustar es una combinación lineal de parámetros positivos de una exponencial positiva y otra negativa de la misma base (que debe ser mayor que la unidad):

$$b_i(x) = \alpha_i \cdot \mu_i^{-x} + \beta_i \cdot \mu_i^x \quad (i=1,2) \quad (21)$$

La función (21) tiene las propiedades topológicas (7) y (8) consideradas para las tasas de defunción. Las funciones ajustadas pueden verse en la Figura 5 (para hombres) y en la Figura 6 (para mujeres).

Figura 5: Datos medios de la tasa de tasa de defunción para hombres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Figura 6: Datos medios de la tasa de tasa de defunción para mujeres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Para las tasas de inmigración y emigración, los datos correspondientes al periodo de aplicación aparecen detallados de diferente modo. Para la inmigración se tienen todos los datos, pero no por sexos, por lo que se optado por multiplicar por la proporción correspondiente a la población por sexos para cada año. Para la emigración, la distinción por sexos se ha

realizado del mismo modo. No obstante, sólo existen datos completos a partir del año 2002. Para completar los datos de 1996 a 2001, éstos se han obtenido multiplicando los datos de esos años de la ciudad de Valencia (que sí aparecen en su web: <http://www.ayto-valencia.es>), por la proporción entre los habitantes de la ciudad de Valencia y la española. Las funciones consideradas, tanto para las inmigraciones como para las emigraciones, son derivadas de logísticas con parámetros positivos, tal como se ha hecho en (Micó, Caselles y Soler, 2006), o sea:

$$f_i(t) = \frac{\beta_i \cdot \exp(-\alpha_i \cdot (t - \mu_i))}{(1 + \gamma_i \cdot \exp(-\alpha_i \cdot (t - \mu_i)))^2} \quad (i=1,2) \quad (22)$$

$$g_i(t) = \frac{\beta_i \cdot \exp(-\alpha_i \cdot (t - \mu_i))}{(1 + \gamma_i \cdot \exp(-\alpha_i \cdot (t - \mu_i)))^2} \quad (i=1,2) \quad (23)$$

Las funciones ajustadas pueden verse en la Figura 7 (inmigración para hombres), en la Figura 8 (inmigración para mujeres), en la Figura 9 (emigración para hombres) y en la Figura 10 (emigración para mujeres).

Figura 7: Tasa de inmigración para hombres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Figura 8: Tasa de inmigración para mujeres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Figura 9: Tasa de emigración para hombres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

Figura 10: Tasa de emigración para mujeres en el periodo 1996-2004 (puntos) junto a la función ajustada (trazo continuo).

4. Validación del modelo

Uno de nuestros retos de investigación para el tema que abordamos en este artículo es obtener soluciones analíticas del modelo (18) y validarlo, es decir, obtener explícitamente las soluciones de las densidades de población para hombres y mujeres como función del tiempo y de la edad y demostrar que es posible aplicarlo a diferentes poblaciones.

Sin embargo, se ha realizado aquí una primera aproximación al modelo, con el fin de validarlo, escribiendo el modelo (18) en forma de ecuaciones en diferencias finitas para las ecuaciones (18.1) y aproximando las integrales de (18.2) por el método de los trapecios. Estas ecuaciones se han programado en lenguaje Visual C++, introduciendo las funciones ajustadas en la sección 3 como variables de entrada. Se han obtenido resultados para los años 1998 a 2004 para hombres y mujeres, y la validación se ha realizado gráficamente superponiendo los resultados para cada año con los datos reales (recuérdese que no hay datos reales con los que comparar en el INE para 1997).

La validación ha tenido éxito, ya que las curvas obtenidas con el modelo se superponen con mucha aproximación a los datos reales. No obstante, por cuestiones de espacio se muestran sólo los resultados para el año 1998, para hombres (Figura 11) y mujeres (Figura 12), y para el año 2004, para hombres (Figura 13) y mujeres (Figura 14).

Figura 11: Densidad de población real para hombres del año 1998 (puntos) junto a la predicha por el modelo en el mismo año con condición inicial en 1996 (trazo continuo).

Figura 12: Densidad de población real para mujeres del año 1998 (puntos) junto a la predicha por el modelo en el mismo año con condición inicial en 1996 (trazo continuo).

Figura 13: Densidad de población real para hombres del año 2004 (puntos) junto a la predicha por el modelo en el mismo año con condición inicial en 1996 (trazo continuo).

Figura 14: Densidad de población real para mujeres del año 2004 (puntos) junto a la predicha por el modelo en el mismo año con condición inicial en 1996 (trazo continuo).

Obsérvese que la validación es mucho mejor para el año 1998 que para el año 2004. Es más, la diferencia entre los datos reales y los predichos por el modelo aumenta desde 1998 hasta 2004, como era esperable. Por otro lado, existen unos periodos de edades, sobre todo alrededor de los 60 años, para los que las densidades de población predichas no se ajustan a los datos reales y que deben de ser mejorados. Nos proponemos para la mejora de las predicciones, en investigaciones posteriores, introducir en el modelo las dependencias del tiempo en las tasas de fertilidad y mortalidad y obtener más datos históricos de las tasas de inmigración y emigración para ajustar mejor estas funciones.

5. Conclusiones

El modelo de von Foerster-Mckendrick que presentamos en este artículo es un avance teórico sustancial respecto al presentado en (Micó, Caselles y Soler, (2006) ya que permite la obtención de las densidades de población de hombres y mujeres dependientes del tiempo y de las edades, mientras que el precedente citado sólo tenía como variable de estado a la densidad de población sin distinción de sexos. Por otro lado, el modelo actual calcula los nacimientos a través de las tasas de fertilidad de hombres y mujeres, resultando de ello una profundización en la dinámica demográfica respecto al modelo presentado en el mismo precedente, ya que allí sólo se utiliza la tasa de natalidad y sin distinción de sexos.

Sin embargo, nos proponemos ser más ambiciosos en futuros trabajos de investigación tratando de introducir, como se ha dicho en la sección anterior, las dependencias del tiempo, además de las de la edad, en las tasas de fertilidad y mortalidad. Con ello pensamos que aumentará el poder de predictibilidad del modelo, tanto en lo que respecta a ajuste a los datos como al periodo de predicción.

También nos proponemos buscar soluciones analíticas para el modelo y realizar un estudio cualitativo exhaustivo del mismo, con el fin de estudiar las posibilidades de sostenibilidad demográfica.

A más largo plazo intentaremos buscar las dependencias de las tasas de fertilidad y mortalidad así como de las tasas migratorias respecto a variables relacionadas con la calidad de vida, con el fin de buscar soluciones al

crecimiento sostenible de las sociedades en las que peligra el relevo generacional.

6. Referencias

Micó, J.C., Caselles, A. y Soler, D. (2006). Age-Structured Human Population Dynamics. *Journal of Mathematical Sociology*, 30, 1-31.

Ferrer, L. y Caselles, A. (1994). Modelo para el análisis de la repercusión en una ciudad española de un determinado tipo de edificación en una “manzana” concretada a priori. *Revista Internacional de Sistemas*, 6, pp. 13-36.

Micó, J. C. y Caselles, A. (1998). Space-Time Simulation for Social Systems. *Cybernetics and Systems'98*, R. Trappl, ed., Austrian Society for Cybernetics Studies, pp. 486-491.

Micó, J. C., Caselles, A., Soler, D. y Ferrer, L. (1999). Modelos Dinámicos Multidimensionales. *Revista Internacional de Sistemas*, 9, pp. 103-130.

Micó, J. C., Caselles, A. y Soler, D. (2002). Un modelo demográfico para el estudio de la dinámica de población por cohorts. *Proceedings of II Reunión Española de Ciencia de Sistemas*, ed., Universitat de València, pp. 283-294.